

UNIVERZITA
KARLOVA

Monitoring výdajů za publikační poplatky open access na UK

Workflow

Univerzita Karlova

Centrum pro podporu open science UK

Mgr. Valentýna Drtinová

Bc. Šárka Grofová, M.A.

Mgr. Ondřej Kouklík

Mgr. Tereza Simandlová

Tento výstup vznikl v rámci projektu Rozvoj kapacit VaV UK,
reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222

Praha, 2022

Toto dílo podléhá licenci [Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Obsah

MONITORING VÝDAJŮ ZA PUBLIKAČNÍ POPLATKY OPEN ACCESS NA UK	1
WORKFLOW	1
ÚVOD	2
ZÁKLADNÍ POSTUP	3
INTERNÍ POSTUP PRO KONTROLU FAKULTNÍCH DAT A PŘÍPRAVA KOMPLETNÍHO DATASETU	4
JEDNOTLIVÉ KROKY KONTROLY A ZPRACOVÁNÍ DÍLČÍCH DATASETŮ OD SOUČÁSTÍ/FAKULT	4
JEDNOTLIVÉ KROKY A ZPRACOVÁNÍ FAKULTNÍCH DAT DO KOMPLETNÍHO DATASETU	7
VYKÁZÁNÍ DO OPENAPC.....	8
PŘÍPRAVA SOUHRNNÉ ANALÝZY PRO VEDENÍ UNIVERZITY	9
VÝZVY A LIMITY VYPLÝVAJÍCÍ Z ANALÝZY AKTUÁLNÍHO STAVU NA UK	9
INTERNÍ	9
EXTERNÍ.....	10
NÁMĚTY DO BUDOUCNA	10
PŘÍLOHY	12
PŘÍLOHA 1- POKYNY KE SBĚRU INFORMACÍ O VÝDAJÍCH NA APC ZA ROK 2021.....	12
<i>Jaká data sbírat</i>	12
<i>Postup pro sběr dat (verze v bodech, zjednodušeně)</i>	12
<i>Postup pro sběr dat (detailní verze)</i>	13
PŘÍLOHA 2- SEZNAM VYDAVATELŮ (ROK 2021).....	21
PŘÍLOHA 3 – PŘEHLED PŘEDMĚTŮ/POPISŮ FAKTUR	25
PŘÍLOHA 4 - METODICKÝ MATERIÁL PRO EKONOMICKÁ ODDĚLENÍ	26
PŘÍLOHA 5 - ČÍSELNÍK TYPŮ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PRO ROK 2021	27

Úvod

Monitoring Open Access (OA) poplatků na Univerzitě Karlově (UK) je uskutečňován každý rok od roku 2019, kdy Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyhlásila první výzvu k dodání dat za období 2016-2018. Monitoring je realizovaný nad distribuovanými (individuálními) platbami jednotlivých zaměstnanců / součástí (zpravidla plateb na fakturu, platby kartou a zpětné refundace nejsou komplexně podchyceny). UK nemá centrální ekonomický systém, a proto za účelem monitoringu OA poplatků byla na každé součásti/fakultě UK zřízena pozice fakultního koordinátora OA, který má za úkol zpracovat data za OA poplatky za svou součást/fakultu a byl na to proškolen Centrem pro podporu Open Science (CpOS).

Pro zefektivnění a zjednodušení sběru dat CpOS v roce 2020 zažádalo o vytvoření nového analytického účtu, který je určen jen pro APC poplatky, a všechny APC poplatky by měly být vedeny

právě na tomto účtu. Díky tomuto opatření bylo možné pozorovat výrazné zlepšení při zpracování dat za rok 2020 a 2021.

Workflow monitoringu OA plateb na UK se skládá z deseti hlavních kroků, které jsou krátce shrnuty v kapitole Základní postup. Jednotlivé kroky, které se týkají zpracování datasetů přijatých od součástí/fakult (od pátého kroku [Základního postupu](#)), jsou pak blíže vysvětleny v kapitole [Interní postup pro kontrolu fakultních dat a přípravu kompletního datasetu](#).

Základní postup

1. CpOS připraví podkladové materiály pro osoby pověřené sběrem dat
 - a. **Instrukce** (viz Příloha 1) + **šablonu** + **shrnutí** případných změn instrukcí
 - b. **Doplňkové materiály**
 - Seznam vydavatelů (Příloha 2)
 - Přehled předmětů/popisů faktur (Příloha 3)
 - Přehled plateb UK u MDPI za daný rok (jen do roku 2022 při sběru dat o open access poplatcích za rok 2021) – sloužilo jako pomocný materiál pro kontrolu OA plateb v časopisech MDPI, kde v posledních letech autoři UK publikovali ze všech vydavatelství nejčastěji. Data byla exportována ze systému MDPI Susy, do kterého mělo CpOS přístup díky členství v IOAP, které ale UK v listopadu 2022 ukončilo.
 - Seznam OA/hybridních časopisů velké 4 – title listy z webů Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Wiley
 - c. **Metodický materiál pro ekonomická odd.** (Příloha 4)
2. CpOS vyhlásí sběr dat a požádá o:
 - a. *Nahlášení případných změn kontaktních osob* (pověřenými osobami jsou zpravidla fakultní koordinátoři OA)
 - b. *Dodání číselníků Středisek a Zakázek* – ve strojově čitelné podobě (nejlépe MS Excel), platný pro rok, pro který se sbírají údaje o OA platbách (většinou za předchozí rok)
3. Osoby pověřené sběrem na fakultě kontaktují ekonomická oddělení a vyžádají si ekonomická data (či přístup k nim) k platbám za OA, platby zkontrolují, přenesou požadované údaje do šablony a doplní k nim bibliografické údaje o publikaci.
4. Osoby pověřené sběrem na fakultě dodají CpOS finální dataset a případně faktury (nebo přístup k nim) za svou součást ve stanoveném termínu.

5. CpOS zkontroluje dílčí datasety a s osobami pověřenými sběrem konzultuje případná doplnění a opravy.
6. CpOS dílčí datasety doplní o údaje z číselníků Středisek a Zakázek a následně z číselníku typů zdrojů financování; datasety agreguje do jednoho celouniverzitního souboru a provede hromadné čištění a doplnění (dle potřeb aktuální metodiky RVVI a OpenAPC; konkrétní instrukce a popis viz část Interní postup).
7. CpOS vykáže data ve stanoveném termínu RVVI dle jejich pokynů v požadované šabloně. Pokyny pro sběr dat v posledních letech vyžadovaly vykazovat fakturované částky v originální měně (tzn. částky bez DPH), a nikoliv reálně zaplacené částky, a proto je nutno zpracovat rozdílné datasety pro RVVI, vedení UK a OpenAPC.
8. CpOS vykáže data do OpenAPC v požadovaném formátu. Odevzdaná data jsou ihned po zpracování dostupná v podobě Treemaps na GitHub (APC¹, BPC²). Data UK v OpenAPC jsou dále prezentována na webu CpOS a vychází se z nich v reportu pro kolegium rektorky UK.
9. CpOS připraví souhrnný materiál pro kolegium rektorky UK.
10. Data za jednotlivé roky jsou prezentována na webových stránkách CpOS (sekce Otevřená UK > OA na UK > Monitoring OA poplatků).

Interní postup pro kontrolu fakultních dat a příprava kompletního datasetu

Vzhledem k nejednotnosti ekonomického systému je nutné datasety obdržené z jednotlivých součástí/fakult zkontrolovat a sjednotit, a následně je agregovat do kompletního datasetu. Data jsou poté prezentována RVVI, vedení univerzity a odeslána do databáze OpenAPC. Tato kapitola poskytuje detailnější vysvětlení kroků počínaje pátým krokem [Základního postupu: Kontrola dílčích datasetů Centrem pro podporu open science](#).

Jednotlivé kroky kontroly a zpracování dílčích datasetů od součástí/fakult

1. Přijatý dataset uložíme na Sharepoint CpOS s pojmenováním ve tvaru ZKRATKASOUČÁSTI_APCdata_RRRRMMDD.xlsx (RRRRMMDD dle data přijetí).
2. Z přijatého datasetu vytvoříme na stejném místě kopii s uvedením dne kontroly v názvu souboru (je-li datum stejné jako datum přijetí datasetu, uvedeme za RRRRMMDD v názvu “_v2”)
3. V přijatém datasetu kontrolujeme:

¹ Dostupné na [Charles University - Open APC](#)

² Dostupné na [Charles University - Open APC](#)

- a. List 1-Úvod – zda jsou vyplněné všechny identifikační údaje součásti (příp. doplníme nebo si vyžádáme doplnění)
- b. List 2-APC_ROK_součást:
 - i. **Dodržení formátu** – zejména ve sloupcích Datum platby, Částka v CZK, ID OBD, DOI, ISSN
 - ii. **Přidání ID** – na začátek tabulky přidáme nový sloupec ID ve tvaru *zkratkaSoucasti_APCroksberu_poradCislo* (např. CERGE_APC2021_001)
 - iii. **Správnost údajů** – vykázané údaje je nutné ručně projít a zkontrolovat. V případě, že je hodnota v tabulce chybná, opravíme ji, buňku označíme oranžově a na konec tabulky přidáme sloupec „Poznámky ÚK“, kam uvedeme vysvětlení ke všem upravovaným údajům (nejlépe s uvedením v jakém sloupci, jak a proč jsme údaj upravili). Pokud je hodnota správně, buňku označíme zeleně. Na listu 2 je nutné zkontrolovat v této fázi min.:
 1. **Jde o OA článek?** – nejlépe zjistit z fulltextu/metadat na stránkách vydavatele – heslo “open access” bývá zmíněno nebo je nějak vyznačeno ikonkou, obrázkem; někdy může být označení dohledatelné na výpisu článků z celého čísla (tzn. ne přímo v článku nebo na stránce článku).
 - a. Pokud není nikde označeno, že jde o OA článek, je nutné ověřit, zda je časopis distribuován jako okamžitý open access (a nejde pouze o free archiv - např. uvolnění po 0,5 roce atd.).
 - b. Pokud není článek publikován v režimu open access, označíme červeně celý řádek platby a do Poznámky ÚK uvedeme “Článek není OA, v datasetu pro RVVI nebude vykázano.”
 2. **Částka v CZK s DPH** – zkontrolujeme, zda výše cca koresponduje s částkou v originální měně (pozor, částka v CZK ve většině případů obsahuje DPH, tedy je o 21 % vyšší než fakturovaná částka)
 3. **Je časopis hybridní?** – nejlépe zjistit informaci na stránkách časopisu/vydavatele, příp. si pomoci údaji ze Sherpa/Romeo (tento nástroj ale nemusí obsahovat aktuální údaje)
 4. **Typ poplatku** – dle zaplacené výše (nejlépe v původní měně – v CZK by měla být částka navýšena o DPH) a informací na stránkách časopisu/vydavatele/DOAJ odvodit, zda byl správně přiřazen typ; APC, BPC (knihy a kapitoly) nebo Jiné (sporné/nejasně případy je dobré ověřit vyžádáním faktury nebo komunikací s fakultním koordinátorem OA; reálná částka se od ceníkové může lišit kvůli různým slevám pro autory atd.)
 5. **ID OBD** – dohledat v Osobní bibliografické databázi (OBD) dle ID záznam a zkontrolovat, zda jde o záznam článku, ke kterému vykazujeme platbu; pokud neexistuje v OBD záznam, vyzvat fakultu, aby záznam doplnila nebo zdůvodnila, proč není publikace evidována v univerzitním systému pro vykazování publikační činnosti
 6. **DOI** – přidáním Digital Object Identifier (DOI) k hodnotě ověřit, zda jde o existující DOI a zda odkazuje na článek, ke kterému vykazujeme platbu

7. Nemá-li časopis přiřazený identifikátor DOI, kontrolujeme podmíněně povinná pole:
 - a. **Vydavatel** – zda je vyplněno, možno ověřit na stránkách časopisu, v Portálu ISSN³ nebo na Ulrichswebu⁴
 - b. **Název časopisu** – možno ověřit v Portálu ISSN nebo na Ulrichswebu
 - c. **ISSN časopisu** – dle Portálu ISSN nebo Ulrichswebu
 - d. **Název článku** – dle faktury, OBD, informací na stránkách
 - e. **URL článku** – kontrolujeme, zda URL vede přímo na stránku daného článku, nikoliv na homepage časopisu, stránku čísla atd.; URL by mělo ideálně vést na plný text (PDF/HTML)
 8. **Středisko** – zkontrolujeme, zda jsou vyplněné hodnoty ve formátu shodném s údaji v číselníku středisek dané fakulty, příp. vyžádáme vysvětlení/doplnění (je-li uvedený formát převoditelný, provedeme sami převedení/očištění)
 9. **Zakázka** – zkontrolujeme, zda jsou vyplněné hodnoty ve formátu shodném s údaji v číselníku středisek dané fakulty, příp. vyžádáme vysvětlení/doplnění (je-li uvedený formát převoditelný, provedeme sami převedení/očištění)
 10. **Částka v orig. měně** – zkontrolujeme, zda je číslo reálné (částka není na pohled přehnaně nízká/vysoká) a zda je u všech plateb uvedena
 11. **Kód měny** – zkontrolujeme, zda je vybraná číselníková hodnota, nebo zda je v poli Poznámka uveden kód měny mimo číselník, případně vyžádáme doplnění
- iv. **Identifikace zdroje financování** – pro interní analýzu plateb na UK je potřeba zjistit z jakých prostředků byly platby financované (tzn. jaký byl zdroj financí). Tuto informaci částečně nese kód/název střediska a zakázky, ale jelikož na UK nejsou zavedeny jednotné číselníky (a i samotná logika využívání středisek a zakázek se mezi součástmi UK liší), vytvořilo CpOS číselník typů zdrojů financování (viz Příloha 5), na který jsou platby mapovány. Číselník je zpravidla každý rok zpřesňován (v závislosti na aktuálních datech a z čeho byly nově identifikované platby financovány). Číselník byl konzultován s Odborem pro vědu a výzkum a se zástupci ekonomických odd. vybraných fakult a součástí. Při zpracovávání fakultních datasetů je potřeba provést následující:
- a. Vytvoříme 2 nové sloupce **Název střediska** a **Název zakázky** a pomocí funkce MS Excel SVYHLEDAT doplníme názvy nebo “typ zakázky” (dle povahy fakultních číselníků) spárováním s číselníkem středisek a zakázek dodaným fakultou/součástí --> tento lidsky srozumitelný údaj nám dále bude sloužit k (ručnímu) mapování plateb na konkrétní typ zdroje financování z číselníku CpOS.

³ Portál ISSN, veřejně dostupná část <https://portal.issn.org>

⁴ Ulrichsweb, přístup přes Portál elektronických zdrojů UK

https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/permalink/420CKIS_INST/gf08nd/alma9925591385506986

- b. Vytvoříme 2 nové sloupce **Typ zdroje financování** a **Obecná kategorie** a ručně namapujeme hodnoty Název střediska/zakázky na hodnoty z číselníku typů zdrojů financování CpOS.
4. Pokud jsme provedli v datasetu jakoukoliv úpravu v datech dodaných součástí (vyřazení poplatku, úprava údaje) nebo pokud potřebujeme některý údaj opravit/zkontrolovat/zpřesnit, konzultujeme upravený soubor s kontaktní osobou pro sběr na dané součásti/fakultě.
5. Bod 3 a 4 opakujeme (nutno ukládat jednotlivé kopie s odlišením datem v názvu), dokud nedojdeme s kontaktní osobou na součásti/fakultě ke shodě, že jsou data finalizována.
6. Finalizovaný soubor za danou součást/fakultu je soubor s nejnovějším datem v názvu.

Poznámka: Uvede-li součást/fakulta, že neměla za sledované období žádné výdaje na open access publikační poplatky, uložíme na Sharepoint CpOS šablonu s pojmenováním ve tvaru ZKRATKASOUČÁSTI_APCdata_RRRMMDD.xlsx, ve které na listu I-Úvod vyplníme identifikační údaje součásti + připišeme poznámku: „Dne X.X.XXXX nahlášeny nulové výdaje na APC.“.

Jednotlivé kroky a zpracování fakultních dat do kompletního datasetu

1. Vytvoříme soubor s názvem *APCdata_sberRokSberu_KOMPLET_agreg.xlsx*
 - a. Do nově vytvořeného souboru zkopírujeme jako hodnoty všechny údaje z fakultních datasetů (doporučení: vkládat postupně □ snadněji jsou identifikovány chyby a problémy).
 - b. Na začátek tabulky přidáme sloupce a doplníme vždy všechny údaje:
 - i. **Součást** – uvedeme zkratku
 - ii. **Je OA?** – označení, zda je publikace open access či nikoliv
 - iii. **RVVI** – označení, zda platba má být vykázána do RVVI (APC a Jiné u OA publikací ano, BPC a nonOA publikace ne)
 - iv. **OpenAPC** – označení, zda platba má být vykázána do OpenAPC
 - v. **Rok platby** – odvozeno z hodnoty sloupce Datum platby
 - c. V nakopírovaných datech označíme nejasnosti / nedořešené platby atd. (např. platby před / po sledovaném období, nedořešené platby / publikace, BPC, Jiné)
 - d. Zkontrolujeme duplicity (dle DOI a/nebo OBD ID) – u duplicit ověříme, zda nejde o dělenou platbu mezi fakultami (lze ověřit mj. přes hodnotu ve sloupci Dodavatel, kde bývá místo jména vydavatele název součásti, která přefakturovala jiné součásti dílčí část platby), chybu nebo APC + Jiné.
 - e. Na závěr zkontrolujeme přes kontingenční tabulku součty plateb (APC, BPC, Jiné) – zda sedí počty v agregované tabulce s počty v dílčích datasetech součástí.
2. Z *APCdata_sberRokSberu_KOMPLET_agreg.xlsx* vytvoříme kopii (nový soubor) a pojmenujeme jej *APCdata_sberRokSberu_KOMPLET_agreg-vycisteno.xlsx*. Tento soubor se následně může obsahově lišit od původních dat – např. hromadné změny názvů vydavatelů apod.
 - a. V souboru *APCdata_sberRokSberu_KOMPLET_agreg-vycisteno.xlsx* provedeme následující čištění dat ve sloupcích:
 - i. **Vydavatel** – sjednocení názvů (kontingenční tabulka); možno využít data z OpenAPC nebo předchozích sběrů (kontinuita zvoleného názvu vydavatele); potřeba si dát pozor na některé vydavatele, kteří jsou známí pod neoficiálním názvem a v datasetu používáme oficiální (Taylor&Francis = Informa UK Limited; BioMed Central = Springer Nature; LWW = Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health))

- ii. **Název časopisu** – sjednocení názvů (kontingenční tabulka); možno využít data z OpenAPC nebo předchozích sběrů
 - iii. **ISSN** – sjednocení ISSN (primárně online; kontingenční tabulka)
 - iv. **Typ časopisu**
 - v. **Typ poplatku**
 - vi. **DOI** – kontrola validity a typu otevřenosti přes online nástroj Simple Query Tool (Unpaywall)⁵
 - vii. **Částky v CZK** – zkontrolujeme, zda DPH odpovídá cca 21 % z částky bez DPH (DPH může být nula; DPH může být mírně pod/nad 21 % kvůli kurzovnímu rozdílu)
- b. Doplňme následující sloupce a hodnoty:
- i. **Licence** – licenci můžeme zjistit přes nástroj Unpaywall dle DOI (viz výše), nebo v DOAJ dle ISSN a zbylé chybějící řádky dokontrolujeme ručně
 - ii. **OA dle Unpaywall** – dle DOI
 - iii. **Jiný identifikátor** – u publikací bez DOI doplníme jiný jednoznačný identifikátor (priorita/posloupnost: RIV, WOS UT, Scopus EID, PMID, URL): tato ID lze vytáhnout z OBD
 - iv. **Kurz EUR** – dle Datum platby dohledáme a doplníme do sloupce pomocí funkce SVYHLEDAT kurz (roční historii lze stáhnout z webových stránek ČNB⁶); spadá-li Datum platby do víkendu, změním datum na následující pondělí
 - v. **Částka v EUR včetně DPH** – pomocí zjištěného kurzu EUR přepočteme částku v CZK s DPH

Vykázání do OpenAPC

Dataset pro OpenAPC musí splňovat min. kritéria dle Data Submission Handout⁷:

1. Dataset obsahuje pouze výdaje za open access (APCs)
2. Dataset je ve strojově čitelném formátu (např. v .csv) pod Open Data Commons licencí
3. Dataset obsahuje min. povinné údaje (institution, period, euro, doi, is_hybrid), příp. podmíněně povinné u plateb bez DOI
4. Dataset může být doprovázen textovým Readme

Postup pro přípravu UK datasetu (vycházíme z agregovaného univerzitního datasetu *APCdata_sberRokSberu_KOMPLET_agreg.xlsx* – viz předchozí kapitola)

- Byla-li některá platba dělená mezi UK a jinou organizaci, je potřeba se domluvit, kdo vykáže celkovou platbu do OpenAPC
- Byla-li některá platba UK za publikaci, která ještě nevyšla, vyřadíme z datasetu a vykážeme až bude publikace zveřejněna.

Připravený dataset je možné do OpenAPC vložit přes GitHub nebo poslat e-mailem na adresu openapc@uni-bielefeld.de.

⁵ Více informací na <https://unpaywall.org/products/simple-query-tool>

⁶ Dostupné na [Kurzy devizového trhu – roční historie - Česká národní banka \(cnb.cz\)](https://www.cnb.cz/kurz/kurz-devizoveho-trhu-rocnihistorie)

⁷ OpenAPC: Data Submission Handout <https://github.com/OpenAPC/openapc-de/wiki/Data-Submission-Handout>

Příprava souhrnné analýzy pro vedení univerzity

V rámci interní analýzy do materiálu pro Kolegium rektorky zpracováváme následující pohledy na data z monitoringu OA plateb:

1. **Celkové výdaje za OA poplatky za rok XXXX (dle typu poplatku)** - souhrnný pohled (celkové počty bez rozlišení součástí); rozdělení na platby v hybridních a nehybridních časopisech; rozdělení na APC a BPC
2. **Celkové výdaje za OA poplatky za rok XXXX (dle součástí)** - souhrnný pohled dle součástí; rozdělení na APC, BPC (knihy i kapitoly), tam, kde fakulty odevzdaly data i za Jiné, jsou do tabulky zahrnuty i tyto informace
3. **Celkové výdaje za OA poplatky za rok XXXX (dle typů zdrojů financí)** - souhrnný pohled dle obecných kategorií zdrojů financování s rozpadem na jednotlivé typy zdrojů financování (nebo jejich kombinace); rozděleno na APC a BPC
4. **Přehled výdajů za OA poplatky v období 2016-20XX (dle typu poplatku)** - souhrnný pohled na OA platby za celé sledované období na UK (srovnání aktuálního sběru s historií); rozděleno na APC, BPC (knihy a kapitoly) a Jiné
5. **Přehled plateb a průměrných částek za APC u TOP20 vydavatelů (dle výše celkové platby) za rok XXXX** – přehled vydavatelů s nejvyššími souhrnnými příjmy z OA plateb za sledované období
6. **Přehled plateb za BPC dle vydavatelů za rok XXXX** – souhrnný pohled na platby za open access u knih a kapitol za sledované období dle vydavatelů
7. **Přehled bibliometrických ukazatelů (hodnota a kvartil IF, hodnota a kvartil AIS)** časopisů, ve kterých autoři UK v roce XXXX publikovali v OA za poplatek

Poznámka: Pro interní analýzu jsou využívána data pro OpenAPC (nikoliv data pro RVVI), neboť zahrnují také DPH a finanční údaj je v jednotné měně. Navíc jsou do interní analýzy zahrnuty platby za OA kapitoly v knihách, které do OpenAPC vykázat nelze (pouze platby za celé OA knihy).

Výzvy a limity vyplývající z analýzy aktuálního stavu na UK

V tuto chvíli se monitoring poplatků za open access publikace na Univerzitě Karlově provádí tak, jak bylo popsáno. Tento postup byl v průběhu let přenastaven tak, aby reflektoval zpětnou vazbu od zapojených zaměstnanců (např. fakultních koordinátorů OA). Z momentálně nastaveného workflow zaměstnancům zapojených do monitoringu vyplývají omezení popsané dále v této kapitole.

Interní

První výzvou vyplývající především ze skutečnosti, že UK nemá centrální ekonomický systém, je nejednotný systém, distribuce práce a z toho vyplývající nejednotný přístup k agendě na jednotlivých součástech/fakultách. CpOS se snaží této výzvě čelit především pořádáním školení pro fakultní koordinátory open access na jednotlivých fakultách a vytvořením metodických materiálů (např. materiálu pro ekonomická oddělení). Dalším limitem je neúplné podchycení plateb formou refundace, ke kterým dochází na fakultách s různou četností. Nástrojem, který měl pomoci mimo jiné při řešení i tohoto problému, byl oddělený analytický účet sloužící k oddělení OA plateb. Třetí výzvou, kterou

CpOS shledává, je nejasnost, co s poplatky u predátorských časopisů. CpOS pořádá přednášky na téma predátorských časopisů a konferencí, také autorům nabízí službu prověření časopisu ještě před publikováním. Ale co se týče zjištění o publikaci v časopise pochybné kvality při monitoringu OA plateb, v tuto chvíli se lze obrátit na daného autora a informovat ho o této skutečnosti. Další možností je vytvoření tzv. blacklistu predátorských časopisů, ale to se CpOS nejeví jako dobrá cesta.

Externí

Jako hlavní externí limit vnímá CpOS odklon národní metodiky od OpenAPC. OpenAPC metodika vede k vykázání reálně zaplacené částky za publikační poplatky OA (i s DPH). Do OpenAPC vykazují zahraniční univerzity a přináší tedy světový přehled situace a srovnání mezi jednotlivými státy/univerzitami.

Náměty do budoucna

Na základě zkušeností se sběrem APC na UK z minulých let a sesbírané dobré praxe od dalších českých i zahraničních univerzit⁸ CpOS došlo k řadě námětů na zlepšení ať už samotného workflow, tak souvisejících postupů. Případné změny budou zavedeny po diskuzi se součástmi a odděleními, kterých by se dané změny týkaly.

První z námětů se týká uložení samotných dat o OA platbách. Momentálně jsou sesbírané údaje uloženy v separátních sdílených tabulkách na Sharepointu (pro každý rok/období sběru samostatně). Od kolegů z některých univerzit víme, že se data dají sbírat (anebo alespoň jejich výsledky ukládat) i sofistikovanějšími nástroji; např. na MENDELU přes modul OBD, kdy se nahraje i faktura pro případnou kontrolu či doplnění. Což vede k druhému námětu, který se týká sběru dat: vyžadovat od osob pověřených sběrem dat na součástech/fakultách odevzdání všech faktur (nyní je to dobrovolné). Ze zkušeností za roky, kdy se sběr dat o OA platbách na UK prováděl, lze říci, že možnost zkontrolovat fakturu je při zpracování datasetů užitečná. Většinou se v případech nejasností vedoucím k dotazu na osobu pověřenou sběrem dat za svou součást/fakultu CpOS neobejde bez vyžádání faktury.

CpOS plánuje pokračovat v rozšíření souhrnné zprávy o poplatcích za OA pro vedení UK o bibliometrickou analýzu, která byla na základě požadavku vedení UK prvně vyhotovena v roce 2022 při monitoringu OA plateb za rok 2021 ([Příprava souhrnné analýzy pro vedení UK-krok 7](#)). Dále by

⁸ Více na <https://doi.org/10.5281/zenodo.7560206>

analýza mohla být rozšířena o platby za předplatná, poměr OA a nonOA článků, poměr OA článků s platbou od UK a mimo UK apod.

V roce 2022 byl spuštěn univerzitní repozitář publikační činnosti, který slouží pro autoarchivaci publikací autorů UK. Autoarchivace je dle Opatření rektora 40/2021⁹ dobrovolná a v tuto chvíli ani národní politika neuděluje autorům povinnost výsledky výzkumu financovaného z veřejných zdrojů otevřít široké veřejnosti (tak, jak je tomu např. v Nizozemí či Belgii¹⁰) Postupy podporující otevření a opakované použití informací veřejného sektoru se však do ČR dostávají i díky členství v Evropské Unii. Příkladem je novela zákona č. 130/2002 Sb.¹¹, o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, která mimo jiné upravuje přístup k výzkumným datům a specifikuje, kdy musí příjemce podpory přístup k výzkumným datům poskytnout. Monitoring OA plateb by mohl být zdrojem pro získávání a otevírání publikací, které by mohly být archivovány přímo zaměstnanci CpOS ve spolupráci s fakultními koordinátory OA bez nutné aktivní účasti autorů (teoreticky možná automatizace s využitím služby UnPaywall).

Seznam zkratk

APC	• Article processing charge
BPC	• Book processing charge
CpOS	• Centrum pro podporu open science
OA	• Open access
OBD	• Osobní bibliografická databáze
DOI	• Digital Object Identifier
ISSN	• International Standard Serial Number
RKV II	• Strategický rozvoj kapacit vědy a výzkumu a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Univerzity Karlovy / Rozvoj kapacit VaV UK
RVVI	• Rada pro výzkum, vývoj a inovace
UK	• Univerzita Karlova

⁹ Dostupné na <https://cuni.cz/UK-11410.html#:~:text=je%20nastavena%20jedna%20z%20variant,d%C3%A1le%20jen%20E2%80%9C%C3%9A%E2%80%9D>

¹⁰ Více na <https://doi.org/10.5281/zenodo.7560206>

¹¹ Dostupná na <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=212285#page=40&zoom=auto,-158,781>

Přílohy

Příloha 1- Pokyny ke sběru informací o výdajích na APC za rok 2021

Jaká data sbírat

V rámci sběru informací o zaplacených publikačních poplatcích se evidují následující dva typy poplatků:

1. publikační poplatky za open access, tzv. **article processing charges (APCs)** a **book processing charges (BPCs *)**
 - a. **platby za publikování recenzovaných vědeckých publikací v režimu open access** (v plně otevřených i hybridních časopisech, u otevřených i hybridních vydavatelů)
2. **ostatní publikační poplatky****
 - a. např. submission fee, poplatky za barevné ilustrace nebo stránky navíc a další **technické či procesní publikační poplatky**

*Do této kategorie spadají jak publikační poplatky za open access u knih, tak i u kapitol z knih.

**Do této kategorie spadají veškeré ostatní publikační poplatky jak za open access články, tak za články dostupné za předplatná.

Předmětem sběru naopak nejsou platby vydavatelům za předplatná, členství či konference.

Za účelem zpřesnění monitoringu OA poplatků byly s účinností od 1. 1. 2020 přidány do závazného účtového rozvrhu (ZÚR) Univerzity Karlovy analytické účty **Publikační poplatky za open access (APC)** a **Publikační poplatky ostatní**. Ekonomické oddělení má proto možnost ke sběru poskytnout platby vedené na tyto analytické účty¹².

POZOR: Ačkoliv by relevantní platby pro OA monitoring měly být vedeny pouze na analytickém účtu „Publikační poplatky za open access (APC)“, doporučujeme, abyste požádali i o platby vedené na účtu druhém („Publikační poplatky ostatní“) pro případ, že typ poplatku nebyl správně vyhodnocen.

Postup pro sběr dat (verze v bodech, zjednodušeně)

1. Ověřte na ekonomickém oddělení (dále jen EO) Vaší fakulty/součásti:
 - a. zda budou schopni dodat všechny požadované finanční údaje (viz Tabulka 1 - Požadované finanční údaje);
 - b. zda dle finančních údajů bude možné dohledat fakturu (zda nepotřebujete ještě jiný identifikační údaj z ekonomického systému);
 - c. zda mohou platby za publikační poplatky probíhat i jinak než na fakturu (např. že autor zaplatí poplatek svojí platební kartou a fakulta mu tuto platbu refunduje). Pokud ano, zkuste s EO dohodnout postup, jak by tyto platby šly identifikovat a zahrnout do sběru dat.
2. Nechte provést export potřebných finančních údajů k platbám za publikační poplatky a vyžádejte si k těmto platbám faktury:

¹² Navzdory existenci zmíněných analytických účtů, velmi doporučujeme identifikaci OA plateb v ES provést i způsobem, jakým byl prováděn v prvních 2 letech sběru (tzn. dohledání dle jiných údajů z ekonomických systémů/faktur – v závislosti na zkušenosti dané fakulty/součásti).

- a. z analytických účtů **Publikační poplatky za open access (APC)** a **Publikační poplatky ostatní**,
- b. dle popisu objektu v ekonomickém systému (pole Předmět nebo Text), dodavatele, případně zkuste s EO domluvit jiný pro Vás vhodný způsob.

Pozn.: Navzdory zavedení výše zmíněných nových analytických účtů, velmi doporučujeme identifikaci OA plateb v ES provést i způsobem, jakým byl prováděn v prvních 2 letech sběru (tzn. dohledání dle jiných údajů z ekonomických systémů/faktur – v závislosti na zkušenosti dané fakulty/součásti).

3. S vyžádanými fakturami nakládejte následovně:
 - a. platby, které se netýkají open access publikací, dál nepracovávajíte (a neuvádějte je v šabloně)
 - b. platby, které se týkají open access publikací (tzn. open access poplatky typu APC nebo BPC, nebo jiné/technické poplatky u OA publikace):
 - i. přeneste do šablony pro sběr údajů (List 2)
 - ii. doplňte o bibliografické a další povinné údaje (viz Tabulka 2 – Požadované bibliografické a ostatní údaje)
 1. Nedoehledáte-li všechny bibliografické údaje o článku k platbě za open access, nechte v tabulce pouze zjištěné/potvrzené údaje a do sloupce Poznámka v šabloně uveďte „Bibliografické údaje nedohledány“ spolu se zdůvodněním, proč platbu považujete za open access.

Máte-li doplněny v šabloně na Listu 2 všechny potřebné údaje, doplňte kontaktní údaje na Listu 1 a pošlete soubor na adresu openaccess@cuni.cz (**nejpozději do 31. 05. 2022**).

Postup pro sběr dat (detailní verze)

Následující text popisuje detailně jednotlivé kroky vedoucí k získání potřebných údajů – práci lze rozdělit na 4 hlavní kroky (krok 1 – domluvení spolupráce s ekonomickým oddělením; krok 2 – export dat z ekonomického systému; krok 3 – očištění exportu plateb a doplnění bibliografických a dalších údajů a krok 4 – odevzdání datasetu).

Krok 1 – domluvení spolupráce s ekonomickým oddělením

Před zahájením sběru potřebných údajů za Vaši fakultu/součást doporučujeme kontaktovat ekonomické odd. fakulty/součásti (dále jen EO), abyste si ujasnili následující informace:

1. **Zda budou na EO schopni dodat všechny požadované finanční údaje** (viz Tabulka 1 - Požadované finanční údaje)?
2. **Zda budete dle stanovených finančních údajů schopni dohledat fyzicky/elektronicky fakturu/doklad o zaplacení** (zda nepotřebujete do exportu z ekonomického systému Vaší fakulty/součásti doplnit ještě jiný identifikační údaj ke každé platbě – zpravidla by k tomu mělo stačit č. likvidačního listu)?
3. **Zda mohou platby za publikační poplatky probíhat i jinak než na fakturu?** → Očekáváme, že základním zdroje finančních údajů o hledaných platbách bude ekonomický systém Vaší fakulty/součásti. Přesto je možné, že některé platby nejsou provedeny oproti faktuře, ale jsou

provedeny přímo autorem po oznámení přijetí článku k vydání. Tedy že autor zaplatí např. svojí osobní platební kartou a následně mu jsou na základně interní žádosti výdaje proplaceny (refundovány)*. Je proto potřeba prověřit, jak jsou tyto refundace u Vás realizovány a zda by šlo data o platbách za OA články zaplacené tímto způsobem také zahrnout do sběru dat. Pokud ano, zkuste s EO dohodnout postup, jak by tyto platby šly identifikovat a zahrnout do sběru dat.

* Ekonomická oddělení fakult a součástí UK obdržela aktualizovaný manuál pro účetní k monitoringu publikačních poplatků obsahující informace o zpětných refundacích přímo autorům pomocí **žádosti o vyúčtování drobného vydání**.

Krok 2 – export dat z ekonomického systému

Do závazného účtového rozvrhu byly zavedeny dva analytické účty, které slouží ke sběru informací o výdajích na publikační poplatky:

1. Analytický účet **Publikační poplatky za open access (APC)**
2. Analytický účet **Publikační poplatky ostatní**

Publikační poplatky za open access (APC)

Ve spolupráci s EO fakulty/součástí požádejte o vytvoření exportu požadovaných finančních údajů (viz Tabulka 1 - Požadované finanční údaje z analytického účtu **Publikační poplatky za open access (APC)**, (číslo analytického účtu v hlavní činnosti – 1318, v doplňkové činnosti 6318) za rok 2021.

Tabulka 1 - Požadované finanční údaje

Datum platby	povinné
Částka v CZK bez DPH	povinné
DPH v CZK	povinné
Částka v CZK s DPH	povinné
Č. likvidačního listu	povinné, důležité pro dohledání faktur
Středisko	povinné
Zakázka	povinné
Analytický účet	povinné
Dodavatel	povinné

Pro identifikaci plateb, u nichž je potřeba získat export finančních údajů, je možné postupovat 4 základními způsoby (nebo nejlépe jejich kombinací):

3. **Preferovaný způsob:** Export plateb vedených na analytických účtech **“Publikační poplatky za open access (APC)”** a **“Publikační poplatky ostatní”** (účty v Hlavní činnosti – HČ i Doplňkové činnosti – DČ).
4. **Kontrolní/doplňkový způsob:** Má-li Vaše fakulta v rámci účetní osnovy jiný samostatný analytický účet pro platby spojené s publikováním (toto ví Vaše EO), požádejte o export požadovaných finančních údajů u tohoto analytického účtu.
5. **Kontrolní/doplňkový způsob:** Je-li na fakultě/součásti zaveden úzus, že je v poli Text/Předmět uváděn popis např. „Publikační poplatek“ nebo jiné klíčové slovo (toto ví Vaše EO), požádejte o export požadovaných finančních údajů dle tohoto kritéria.

6. **Kontrolní/doplňkový způsob:** Pokud v předchozích letech byly platby identifikovány podle známých dodavatelů, požádejte o exporty požadovaných finančních údajů dle dodavatele. K tomuto účelu můžete využít připravený *Seznam vydavatelů*, který je dostupný také ve složce na Sharepointu. Výčet je možné rozšířit o další subjekty dle oborových a publikačních zvyklostí Vaší fakulty/součásti. Pozor – názvy vydavatelů v odkazované tabulce se mohou od názvů dodavatelů v číselníku ekonomického systému Vaší fakulty/součásti mírně lišit (na UK bohužel neexistuje jednotný číselník dodavatelů).

Požadované finanční údaje by měly být součástí všech ekonomických systémů, které jsou na UK využívány (iFIS a JASU/EIS). Konkrétně se jedná o:

- **Datum platby** – povinný údaj; potřebný pro převod konečné částky na EUR dle kurzu ČNB (provede finálně ÚK); do šablony uvádějte vždy celé datum platby ve formátu DD. MM.RRRR
- **Částku v CZK bez DPH** – povinný údaj
- **DPH v CZK** – povinný údaj
- **Částku v CZK s DPH** – povinný údaj, do šablony uvádějte vždy konečnou zaplacenou částku v korunách a včetně DPH ve formátu nezaokrouhleného čísla
- **Číslo likvidačního listu** – povinné, pro správné dohledání faktur a platby při zpětných kontrolách, nicméně je potřeba od Vašeho EO zjistit, jakým způsobem jsou faktury na Vaší fakultě/součásti ukládány a zda nepotřebujete mít v exportu jiný identifikační údaj.
- **Středisko a zakázku** – povinné pro analýzu zdrojů financí na OA platby
- **Dodavatele** – povinné, resp. doporučené pro snazší identifikaci faktury
- **Analytický účet** – povinný údaj, uveďte kód analytického účtu (1318; 1319; 6318; 6319, jiné), na kterém je platba vedena. Kódy účtů odpovídají závazného účtovému rozvrhu Univerzity Karlovy (ZÚR).

Pozn.: Pokud jsou na Vaší fakultě/součásti poplatky za OA publikace hrazeny jinak než na fakturu (např. refundací přímých plateb autorům skrze vyúčtování drobného vydání – viz krok 1, bod 3), zahrňte do finálního výstupu kroku 2 i tyto údaje.

Krok 3 – očištění exportu plateb a doplnění bibliografických a dalších údajů

Získaná finanční data z ekonomického systému bude potřeba očistit o případné platby, které **nebyly realizovány za úkon spojený s publikováním open access vědecké (recenzované) publikace** (např. platby za předplatná, členství, konference, publikační poplatky za non-open-access články apod.). Platby je možné rozlišit dle údajů na faktuře – nejčastěji dle jejich popisu/předmětu (Description).

Pouze k **platbám za publikační poplatky spojené s open access publikacemi** (APC/BPC nebo jiné/technické poplatky u OA publikací) bude potřeba dohledat a doplnit bibliografické údaje o publikaci (hlavním zdrojem by měla být faktura, případně další nástroje a služby – stránky časopisu, Web of Science, Scopus, OBD, Portál ISSN, Ulrichsweb apod.) a další údaje nutné pro korektní vykázání do OpenAPC (viz Tabulka 2 - Požadované bibliografické a ostatní údaje).

Údaje o výdajích na publikační poplatky spojené s open access publikacemi za Vaší fakultu/součást shromažďujte do souboru UK: *Šablona pro sběr údajů o výdajích na publikační poplatky za open access publikace* na Sharepointu.

Tabulka 2 – Požadované bibliografické a ostatní údaje

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Je časopis hybridní?	povinné (u APC)
Typ poplatku	povinné
ID OBD	povinné
DOI	Povinné, je-li přiřazeno
Vydavatel	povinné, pokud není DOI
Název časopisu / knihy	povinné, pokud není DOI
ISSN časopisu / ISBN knihy, kapitoly	povinné, pokud není DOI
Název článku / kapitoly	povinné, pokud není DOI
URL článku / knihy, kapitoly	povinné, pokud není DOI
Částka v originální měně	povinné
Kód měny originální částky	povinné
Poznámky	povinné, pokud některá data potřebují vysvětlení

Níže naleznete bližší vysvětlení k jednotlivým požadovaným údajům:

- 1. Je časopis hybridní?** – tuto informaci je možné získat buď z databáze DOAJ (obsahuje pouze plně otevřené časopisy), z webových stránek časopisu nebo můžete využít také *Seznam OA a hybridních časopisů tzv. velké 4* (Elsevier, Springer, Taylor&Francis a Wiley), který je k dispozici na Sharepointu. Pokud se Vám nepodaří určit, zda časopis je nebo není hybridní, vyberte z roletky v příslušném sloupci hodnotu „Nevím“. Tato informace se netýká open access knih a kapitol, u poplatků BPC toto pole nevyplňujte.
- 2. Typ poplatku** – určuje, zda uvedená částka byla za open access publikační poplatek (article processing charge, APC; nebo book processing charge, BPC) nebo za jiný technický poplatek spojený s OA publikací (např. submission fee, colour charge, page charge, cover charge apod.). Příklady popisů/předmětů faktur, podle kterých lze poplatky odlišit, naleznete v dokumentu *Seznam předmětů/popisů faktur* na Sharepointu. Pokud se Vám nepodaří přímo z faktury zjistit, o jaký typ poplatku u OA článku šlo, zkuste jej dle částky a informací na stránkách časopisu/vydavatele odhadnout.
- 3. ID OBD** – Identifikátor záznamu v OBD Univerzity Karlovy
- 4. DOI** – Digital Object Identifier článku, může být uveden na faktuře, nebo jej lze dohledat přes vyhledávací rozhraní služby Crossref. Nemá-li článek přidělen DOI, je potřeba u dané platby vyplnit všechny následující bibliografické údaje:
 - a. Vydavatel** – jméno vydavatele dle faktury, stránek časopisu, Web of Science, Scopusu, Ulrichswebu či jiné služby
 - b. Název časopisu / knihy** – jméno dle faktury, stránek časopisu, Portálu ISSN nebo Ulrichswebu; v případě evidence publikačního poplatku za kapitolu v OA knize do tohoto pole uveďte název knihy
 - c. ISSN časopisu / ISBN knihy, kapitoly** – ISSN časopisu dle Portálu ISSN, stránek časopisu, Ulrichswebu; ISBN knihy či kapitoly v knize dle stránek vydavatele
 - d. Název článku / kapitoly** – název článku dle faktury, stránek časopisu, Web of Science, Scopusu, OBD, ...; v případě evidence publikačního poplatku za kapitolu v OA knize / za OA knihu do tohoto pole uveďte název kapitoly / knihy
 - e. URL článku / knihy, kapitoly** – odkaz na stránku s plným textem publikace
- 5. Částka v originální měně** – povinný údaj, uvádějte vždy pouze číslo ve standardním formátu

6. **Kód měny originální částky** – vyberte kód z nabídky v šabloně nebo vyberte Jiné a kód měny prosíme specifikujte ve sloupci Poznámka
7. **Poznámka** – jedná se o nepovinné/podmíněně povinné pole, uvádějte všechny specifické/vysvětlující údaje k dané platbě, které nelze uvést jinak (např. pokud chybí kód originální měny, nebylo něco dohledáno apod.)

Krok 4 – odevzdání datasetu

Jakmile budete mít finanční a bibliografická data k OA platbám za rok 2021 na Listu 2 v šabloně pro sběr dat za svou fakultu/součást zkompletovaná, **nezapomeňte vyplnit kontaktní údaje na Listu 1 (řádek 3-5)** a výsledný soubor zašlete Centru pro podporu open science UK na adresu openaccess@cuni.cz.

Sdílení faktur

Na základě zkušeností se zpětným ověřováním údajů z předchozích let navrhujeme (tam, kde je to možné), aby nám spolu s datasetem byly **poskytnuty i faktury ke všem vykázaným platbám**.

Zpřístupnění faktur

Faktury lze zpřístupnit následujícími způsoby:

- **Filesender CESNET** – nápovědu pro práci s tímto úložištěm naleznete na jeho stránkách.
- **Sdílená složka v úložišti Sharepoint** – v případě zájmu o tento způsob, Vám Centrum vytvoří a pošle odkaz do sdílené složky, kam faktury budete moci nahrát a přístup zůstane pouze Vám a zaměstnancům Centra. V případě zájmu kontaktujte openaccess@cuni.cz.

Pojmenování faktur

DŮLEŽITÉ: V případě poskytnutí faktur k datasetu prosíme o jejich **pojmenování číslem likvidačního listu**. Toto jednotné značení je nezbytné pro další nakládání s poskytnutými daty.

Sdílení faktur je dobrovolné. Pokud fakulta/součást se sdílením faktur nesouhlasí, budou se dle potřeby zaměstnanci Centra obracet na osobu pověřenou sběrem stran ověřování informací jako dosud.

Nejzazší termín pro odevzdání dat (a příp. faktur) za fakultu/součást je 31. 05. 2022.

Děkujeme za pomoc se sběrem dat a za jakékoliv podněty a připomínky, které nám můžete psát kdykoliv na adresu openaccess@cuni.cz nebo se nám ozvěte telefonicky na 224 491 839.

Příklady faktur za APC s vyznačenými identifikačními údaji o článku a typu poplatku

edpsciences
avenue du Hoggar
A. de Courtabœuf - B.P. 112
944 Les Ulis Cedex A (France)
tél: 33 (0)1 69 18 15 11
mail: books@edpsciences.org
fax: 33 (0)1 69 86 06 78
www.edpsciences.org

Facture / Invoice N° FA071459

CHARLES UNIVERSITY
FACULTY OF SCIENCE
ALBERTOV 6
128 43 PRAGUE 2
CZECH REPUBLIC

Client / Customer :
CL27421

Ref commande / Order Ref :
Order No 1161610906

Identification TVA / VAT :
CZ00216208

Conditions de paiement :
Conditions of payment : **24/12/16**

Date : **24 / 11 / 2016**

CODE CODE	DÉSIGNATION DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE UNIT PRICE	TVA VAT	QTÉ QTY	REMISE DISCOUNT	TOTAL HORS TAXES TOTAL BEFORE TAXES
ILINE-P	Article Processing Charge "First record of Phlebotomus (Transphlebotomus) mascittii in Slovakia" written by, "Vit Dvorak & Al " published in "Parasite ", ref 160087 Jde o APC, následuje název článku, jméno autora a název časopisu	900,00		1		900,00 €

de TVA - article 262ter I du CGI / Export sales: VAT exempt sales - article 262ter I of CGI (French tax law)
ans l'UE : TVA autoliquidée par le preneur - article 283-2 du CGI / Selling provision of service within the EU:
recipient - article 283-2 of CGI (French tax law)
ptés / Payments with credit cards accepted (VISA, EUROCARD, AMERICAN EXPRESS)

RENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES:
Banque Populaire Val de France :
IAN : FR 76 1870 7000 2302 3211 1053 454
IC : CCBPFRPPVER
Société Générale :
IAN : FR 76 30003 02250 00020022749 25
IC : SOGEFRPP
BSBC :
AN : FR 76 3005 6009 3309 3300 0010 625
C : CCFRFRPP

TVA / VAT : 0% 0,00 €
TVA / VAT :
TVA / VAT :

TVA / VAT number : FR 273 08 39 26 87
R.C.S. Evry 308.392.687
Société Anonyme au capital de 278 550 €

**MONTANT HORS TAXES
TOTAL (BEFORE TAXES)**
900,00 € Euros

**TOTAL FACTURE
INVOICE TOTAL**
900,00 € Euros

**RESTE A PAYER
AMOUNT DUE**
900 € Euros

Public Library of Science
1180 Battery St, Suite 100
San Francisco, CA 94111

Invoice

Email: authorbilling@plos.org
Phone: (415)624-1200
Secure Fax: (415)504-3811

TIN: 68-0492055 Tax Exempted

Bill To
BOSAKOVA, ZUZANA ← jméno autora
Faculty of Science, Charles University in Prague
Department of Analytical Chemistry
Hlavova 8
128 43 Prague 2
Czech Republic

Date	12/12/15
Invoice #	PAB187411
Payment Terms	Due on Receipt
PO #	

Article Number	Title of Manuscript	Type	Total
PONE 0-15-54304	Comparative analysis of volatile defensive secretions of three species of Pyrrhocoridae (Insecta: He	Article Processing Charge	APC 1,495.00 USD
Kód časopisu PLOS ONE	název článku	Surcharge	0.00 USD
		Waiver granted	0.00 USD
		GPI Waiver	0.00 USD
		Institutional discount	0.00 USD
		Net Invoice Balance	1,495.00 USD
		Current Balance Due	1,495.00 USD

The article processing charge is a flat fee per article published. The amount includes the cost of journal production, online hosting and archiving in an Open Access Journal.

Payment Instructions

By Credit Card: Please follow the link below to our PLOS payment page. Secured site, no login or password needed.
<https://www.plos.org/pay-invoice>

By Check: Checks must be in US Dollars and drawn on a United States based bank
Make Payable to: PLOS or Public Library of Science
1180 Battery Street, Suite 100
San Francisco, CA 94111

By Wire (US ONLY) Beneficiary: Public Library of Science
Bank Account #: 4000124958
Wire Routing #: 121000248
Wells Fargo Bank, N.A.
420 Montgomery Street, 9th Floor
San Francisco, CA 94104

By Wire (INTERNATIONAL ONLY) Beneficiary: Public Library of Science
Bank Account #: 4000124958
SWIFT code: WFBIUS68
Wells Fargo Bank, N.A.
420 Montgomery Street, 9th Floor
San Francisco, CA 94104

Please include the INVOICE NUMBER PAB187411 with all payments.
Payments submitted without an INVOICE NUMBER will not be applied to the outstanding invoice.

Thank you for publishing with PLOS

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Příklady faktur za BPC s vyznačenými identifikačními údaji o typu poplatku

Billing Address:
[Redacted]

Czech Republic
VAT: CZ00216208

Invoice No.: 76052
Date: 25 April, 2019
Due Date: 12 May, 2019

Univerzita Karlova 6432

Přijato: 29.04.2019 v 09:57:07

Č.j.: [Redacted] Obs: [Redacted]

Č.dop: [Redacted] Zna: [Redacted]

Lista: I Příloh: 0

Druh: písemné

INTECH

open science | open minds

Item	QTY	Unit Price	DISC	Base Price	VAT	Amount
Open Access Publishing Fee for the chapter: Sexual dysfunction in patients with systemic sclerosis* (14-20 pages) - Personal contact and support during the publishing process - Online manuscript tracking system to facilitate your work - English language copyediting - correction of grammatical, spelling, and other common errors - Indexing and listing across all major repositories - Long-term archiving - Discoverability - electronic citation and linking via DOI - XML Typesetting and pagination - web (PDF, HTML) and print files preparation - Permanent unrestricted online access to your work - Dissemination and Promotion	1	1400.00	20.00%	1120.00	0.00%	1120.00
		10 365 905				

Jedná se o poplatek za OA kapitulu (chapter) v knize

Subtotal	1400.00
Discount	280.00
Tax Base	1120.00
VAT	0.00
TOTAL	1120.00E

Exempt from VAT under Article 17, Article 24 and Article 26 of the Law on Value Added Tax and under Council Directive 2006/112/EC.
All prices in GBP (£)

PAYMENT INFORMATION

Beneficiary Name: IN TECH d.o.o.
Beneficiary Address: Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia
Account/IBAN number: HR3523400091110909947
VAT/TAX ID/EITR: HR 71692491655

BANK ACCOUNT DETAILS

Bank name: Privredna banka Zagreb d.d.
Bank Address: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Croatia
Swift Code: PBZGHR2X

ALL PAYMENTS MUST INCLUDE THE INVOICE NUMBER

This invoice may only be used for accounting purposes. It is not a receipt. It is not a document for the purpose of VAT. It is not a document for the purpose of the law on value added tax.

IN TECH d.o.o. / Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia / Phone: +385 (0) 51 779 447 / Fax: +385 (0) 51 779 448 / Email: info@intech.hr / www.intech.hr / VAT ID: HR3523400091110909947
INTECH d.o.o. / Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia / Phone: +385 (0) 51 779 447 / Fax: +385 (0) 51 779 448 / Email: info@intech.hr / www.intech.hr / VAT ID: HR3523400091110909947
Zagreb d.o.o. / Janeza Trdine 9, 51000 Zagreb, Croatia / Phone: +385 (0) 51 779 447 / Fax: +385 (0) 51 779 448 / Email: info@intech.hr / www.intech.hr / VAT ID: HR3523400091110909947

This invoice is not a receipt and is not intended for accounting purposes. The invoice may not be used as a receipt. If you are not the intended recipient, please do not accept it. It is not a document for the purpose of VAT. It is not a document for the purpose of the law on value added tax. If you have received this invoice in error, please notify us immediately by email or by post. We will be happy to delete the invoice and any other information that we have provided to you. We will be happy to delete the invoice and any other information that we have provided to you.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha 2- Seznam vydavatelů (rok 2021)

Vydavatelství
American Association for the Advancement of Science (AAAS)
Academic Press
ACG Publications
Adam Marszalek Publishing House
AEPRESS SRO
AIP Publishing
Akademia Medyczna we Wroclawiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu
Akademie věd / Czech Academy of Sciences
American Association for Cancer Research
American Association for the Advancement of Science
American Economic Association
American Geophysical Union
American Chemical Society
American Mathematical Society (AMS)
American Meteorological Society
American Physical Society
American Physiological Society
American Scientific Publishers
American Society for Biochemistry and Molecular Biology
American Society for Microbiology
American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics
AOSIS Publishing
Archives of Budo Bartłomiej Barczyński
Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports
ASERS Publishing House
Asociacion Mexicana de Hepatologia
Association for Research in Vision and Ophthalmology
Association of Basic Medical Sciences Federation of Bosnia & Herzegovina
Baishideng Publishing Group
Bentham Science Publishers
BioMed Central
Bioscientifica
BMJ (British Medical Journal)
BMJ Group
Botanical Society of America
BRILL
Cambridge University Press (CUP)
Canada, Inc.

Cappelen Damm Akademisk
Cell Press
Clinical Laboratory Publications GmbH
Cmogorska Sportska Akademija
Cogitatio Press
Cold Spring Harbor Laboratory Press
Copernicus GmbH /Copernicus Publications
CryoLetters
Czech Academy of Agricultural Sciences / Česká akademie zemědělských věd
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Česká společnost chemická Praha
David Publishing Company
De Gruyter / Walter de Gruyter
Dove Medical Press
Ecological Society of America
EDP Sciences
eLife
Elsevier / Elsevier BV / Elsevier Science / Reed Elsevier
Emerald Publishing
Ferrata Storti Foundation
Frontiers Media
Fyziologický ústav AVČR
Galén
Geological Society of America
Georg Thieme Verlag
Hindawi / Hindawi Publishing Corporation
Charles University / Univerzita Karlova / Karolinum Press / Nakladatelství Karolinum
Impact Journals
Informa UK Limited (= Taylor & Francis)
Institute of Education at Eskişehir Osmangazi University
Institute of Physics Publishing
IntechOpen
International Association for Energy Economics
International Institute of Anticancer Research
International Scientific Information
Inter-Research
IOP Publishing
IOS Press
Ivyspring International Publisher
J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem
J. Stage

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
JMIR Publications
John Wiley & Sons / Wiley-Blackwell / Wiley-Hindawi Publishing
Journal of Medical Internet Research
Journal of Sports Science and Medicine
Journal of the American Society of hematology
J-STAGE
Kamla-Raj Enterprises
Karger Publishers / S. Karger AG
Lippincott, Williams & Wilkins (LWW)
Maghira & Maas Publications
Magnolia Press
Mary Ann Liebert
Masaryk University / Masarykova univerzita
MDPI
Medical Faculty of Uludag University
Medical Science International
Medical Tribune
Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters
Mersin: EconJournals
Microbiology Society
MIT Press Journals
Museum and Institute of Zoology
Mycological Society of America
MyJOVE Corp.
National Academy of Sciences
National Institute of Public Health
National Institutes of Health
Nature Publishing Group
Nordic Open Access Scholarly Publishing
OMICS International
Open Library of Humanities
Optical Society of America
OSA Publishing
Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
Oxford University Press (OUP)
Palacký University Olomouc
PeerJ
Pensoft Publishers
Polish Academy of Sciences, Museum and Institute of Zoology
Polish Anatomical Society

Polish Pharmaceutical Society
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Portland Press Limited
Prague Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic
Public Library of Science (PLOS)
Remedy Publications
Routledge Journals
Royal Society
Royal Society of Chemistry (RSC)
SAGE Publications
Scan
Scandinavian University Press / Universitetsforlaget
Sci Forschen
SciELO
Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King
Sciendo
Scientia Socialis
Seismological Society of America
Society for Industrial and Applied Mathematics
Society of Critical Care Medicine
Society of Reproduction and Fertility
Spandidos Publications
Springer Nature
SpringerOpen
Syscom 18 s.r.l.
Taylor & Francis (= Informa UK Limited)
Termedia Publishing House
The British Editorial Society of Bone & Joint Surgery
The Company of Biologists
The Ecological Society of America
TIGIS
Ubiquity Press
Universidad de Alicante
University of Colorado Boulder
University of Chicago Press
University of Nottingham
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav experimentální botaniky AVČR
Ústav geoniky AVČR
VEDA

Volk und Gesundheit
VŠE / Vysoká škola ekonomická / Prague University of Economics and Business
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Westerdijk Fungal Biodiversity Institute
Wolters Kluwer
Zerbinis Medical Publications

Příloha 3 – Přehled předmětů/popisů faktur

Předmět/popis faktury	Typ poplatku
Akceptační poplatek za přijetí příspěvku	APC
APC fee	APC
Article Processing Fee / Charge(s)	APC
AuthorChoice	APC
OA Charge	APC
Online Open	APC
Open Access	APC
Open Access article processing charge	APC
Open Access Charges	APC
Open access publikační poplatek	APC
Open Choice	APC
Open option	APC
Poplatek za publikování	APC
Processing Charge of article	APC
Publication processing fee	APC
Publikační poplatek za otevřený přístup / open access	APC
Publishing of reviewed scientific paper in international scientific journal	APC
The payment for publishing of the article	APC
Book processing Fee / Charge(s)	BPC
Chapter Processing Fee / Charge(s)	BPC
Poplatek za open access monografii/knihu/kapitolu	BPC
Admin fee	Jiné
Administration fee	Jiné
Color art	Jiné
Colour Charge(s)	Jiné
Colour Page(s)	Jiné
Cover Charge(s)	Jiné
Editing	Jiné
English Editing	Jiné
(Journal) Membership fees	Jiné
Page Charge(s)	Jiné

Poplatek za barevné vyobrazení	Jiné
Poplatek za článek v tištěném časopisu	Jiné
Poplatek za stránku	Jiné
Poplatek za umístění na obálce	Jiné
Proof reading	Jiné
Submission fee	Jiné
Vložené	Jiné

Příloha 4 - Metodický materiál pro ekonomická oddělení

Z důvodu potřeby monitorování specifických plateb za publikování autorů Univerzity Karlovy (přehled těchto výdajů je vyžadován Radou pro výzkum, vývoj a inovace a Národním centrem CzechELib; do budoucna bude muset mít UK tento přehled také kvůli kontrole plnění smluv s vydavateli) byly s účinností od 1. 1. 2020 do účtového rozvrhu UK zavedeny nové analytické účty:

- Publikační poplatky za open access (APC) – pro platby, které se vztahují výhradně ke specifickému typu monitorovaných plateb – k publikačním poplatkům za open access (article processing charge, APC).
- Publikační poplatky ostatní – pro platby, které se vztahují k uhrazení jakéhokoliv publikačního poplatku, který se neváže na publikování v režimu open access (viz položka „APC“ výše). Označení faktur není mezinárodně standardizováno, ale z předchozích zkušeností vyplývá, že vydavatelé používají pro označení těchto druhů plateb například následující terminologii:

Publikační poplatky za open access (APC)	Publikační poplatky ostatní
Akceptační poplatek za přijetí příspěvku	Admin Fee
APC fee	Administration Fee
Article Processing Fees/Charges	Color Art
AuthorChoice	Colour Charge(s)
OA Charge	Colour Page(s)
Online Open	Cover Charge(s)
Open Access	Editing
Open Access article processing charges	English Editing
Open Access Charges	(Journal) Membership Fee
Open Access publikační poplatek	Page Charge(s)
Open Choice	Poplatek za barevné vyobrazení
Open option	Poplatek za článek v tištěném časopisu
Poplatek za publikování	Poplatek za stránku
Processing Charge of article	Poplatek za umístění na obálce

Publication processing fee	Proof reading
Publikační poplatek za otevřený přístup /open access	Submission fee
Publishing of reviewed scientific paper in international scientific journal	Vložné
The payment for publishing of article	
+ Book Processing Charges (BPC)	

Ačkoliv se drtivá většina evidovaných případů bude týkat poplatků za publikování vědeckého článku (article processing charge, APC), můžete se setkat také s poplatky za publikování open access knihy/kapitoly (book processing charge, BPC). Toto označení se nevztahuje na ostatní vydavatelské poplatky související s publikováním knihy (kupř. za práva k užití obrazového materiálu apod.).

Pro lepší přehled při evidenci otevřeného publikování na UK doporučujeme poplatky za publikování open access knihy (BPC) uvádět na účet „Publikační poplatek za open access (APC)“ s textovou poznámkou vysvětlující, že se jedná o knihu (kupř. BPC). Tím bude zajištěno, že koordinátor open access při kompletaci dat pozná, že se nejedná o článek, ale o knihu.

Příloha 5 - Číselník typů zdrojů financování pro rok 2021

Typ zdroje financování	Obecná kategorie
4EU+	Vícezdrojové financování
AZV	Účelové prostředky: granty/projekty ČR
CELSA	Ostatní rozpočtové prostředky UK
Dar	Ostatní rozpočtové prostředky UK
Dlouhodobý koncepční rozvoj (PROGRES)	Institucionální financování UK
DONATIO	Institucionální financování UK
Doplňková činnost	Ostatní rozpočtové prostředky UK
EMBO	Účelové prostředky: granty/projekty mezinárodní
Fond pro podporu strategického partnerství	Ostatní rozpočtové prostředky UK
GA ČR	Účelové prostředky: granty/projekty ČR
GA UK	Účelové prostředky: vnitřní granty/projekty UK
HERA	Vícezdrojové financování
Ministerstvo vnitra	Účelové prostředky: granty/projekty ČR
MŠMT granty	Účelové prostředky: granty/projekty ČR
NAZV	Účelové prostředky: granty/projekty ČR
Operační programy	Účelové prostředky: granty/projekty ČR
PRIMUS	Institucionální financování UK

Projekty EU	Účelové prostředky: granty/projekty mezinárodní
Rozpočet fakulty/pracoviště (provozní prostředky)	Ostatní rozpočtové prostředky UK
Specifický vysokoškolský výzkum (SVV)	Účelové prostředky: vnitřní granty/projekty UK
Státní příspěvek na studijní programy	Ostatní rozpočtové prostředky UK
UNCE	Institucionální financování UK
TA ČR	Účelové prostředky: granty/projekty ČR
Zahraniční studenti	Ostatní rozpočtové prostředky UK

